

XORIJIY DAVLATLARDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANISH JARAYONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH TAJRIBALARI

Shixnazar Xusainov Madaminovich

Ma'mun univerisiteti NTM, Buxgalteriya hisobi va umumkasbiy
fanlar kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada qishloq xo'jaligini rivojlantirish borasida jahon mamlakatlarida shakllantirilgan ekonometrik modellar mohiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: qishloq xo'jaligi, fermer xo'jaligi, dehqon (shaxsiy yordamchi xo'jaliklar), regression tahlil, model, avtokorrleyasiya.

Аннотация. В данном исследовании оценена роль сельскохозяйственных товаропроизводителей в обеспечении занятости с использованием эконометрических методов. На основании полученных результатов обосновывается значимость дежканских хозяйств в обеспечении занятости населения.

Ключевые слова: сельское хозяйство, фермерское хозяйство, дежканские хозяйства, регрессионный анализ, модель, автокорреляция.

Annotation. In this research evaluated role of agricultural producers in providing employment of using econometric methods. Based on the obtained results, substantiated importance of peasant farms in providing employment is much greater.

Key words: agriculture, farm, farmer peasant farms, regression analysis, model, autocorrelation.

Xorijiy davlatlarda qishloq xo'jaligini rivojlanish jarayonlarini tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek bu borada amalga oshirilgan islohotlar samaradorligini, natijadorligini baholash va mazkur natijalar asosida xulosalar chiqarish mamlakatimizda muhim ahamiyat kasb qiluvchi agrotarmoqning rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini ishlab chiqishga yordam beradi va qishloq xo'jaligida mahsulot yetishtirish va uning barqarorligiga ta'sir qiluvchi omillar guruhlarini shakllantirish, ular tasnifini ishlab chiqish mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha aniq maqsadli chora-tadbirlarni ishlab chiqishga xizmat qiladi¹⁶.

¹⁶ Butanova, D. (2024). Mintaqa iqtisodiyotida agrar soha samaradorligini oshirishning ahamiyati.

Angliya rivojlanish tarixidan ma'lumki, u yerda sanoat inqilobi sodir bo'lishidan oldin qishloq xo'jaligi inqilobi kuzatilgan. Shu sababli sanoat inqilobi kabi qishloq xo'jaligi inqilobining Britaniyada 1560-1850 yillarda sodir bo'lganligi haqidagi tushunchalar ingliz agrar tarixining muhim tashkiliy tamoii sifatida qaralib kelinmoqda [1]. Ayni holatni AQSh va Yaponiya tajribasida ham kuzatish mumkin, ya'ni mazkur davlatlarda qishloq xo'jaligidagi rivojlanish ularning sanoatlashtirish jarayoniga katta hissa qo'shgan [2]. Yangi asrning boshlanishi bilan bog'liq bo'lgan texnologik taraqqiyot hamda bozor integratsiyasidagi o'zgarishlar AQSH fermerlari faoliyatiga iste'molchilar ta'siridan alohida muhim bo'lgan kuch sifatida namoyon bo'ldi. Fermer xo'jaliklari qishloq xo'jalik mahsulotlarining asosiy qismini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kamroq, ammo yirikroq faoliyat turlariga o'tishda davom etishdi. Shuningdek, daromadining asosiy qismini qishloq xo'jaligidan tashqari manbalardan oladigan kichik fermer xo'jaliklari sonini ortib bordi. So'nggi 40 yilda iqtisodiy va siyosiy sharoitlarning o'zgarishiga mos ravishda AQSH qishloq xo'jaligi dasturlarining ko'plab xususiyatlari o'zgaragan bo'lsada, mahsulot ishlab chiqarish dasturining ikkita xususiyati, ya'ni mahsulotlarning o'ziga xosligini ta'minlash hamda daromadlarni qo'llab-quvvatlash masalalari o'zgarmadi. Bugungi kunda qo'llab-quvvatlanadigan tovarlar (bug'doy, em-xashak, sholi, paxta, moyli ekinlar, sut mahsulotlari va shakar) bo'yicha naqt pul tushumlari 34 foizni tashkil qilmoqda. Fermer xo'jaliklari daromad olishini qo'llab quvvatlash bo'yicha to'g'ridan – to'g'ri davlat to'lovlari 500000 fermer xo'jaligiga to'g'ri keladi va bu jami fermer xo'jaliklarining chorak qismini tashkil qiladi¹⁷.

Ammo AQSHda bugungi kunda fermer xo'jaliklari faravonligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlash bo'yicha fermerlik siyosatining bugungi kun talablariga qay darajada javob berishi jamoatchilik muhokamalariga sabab bo'lmoqda.

Angliyada qishloq xo'jaligini rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz. Angliya uzoq davrdan buyon qo'llanilib kelayotgan, fermer uchun to'g'ridan-to'g'ri to'lovni amalga oshirishdan foydalanib kelganiga qaramasdan uning mavjud modeli hozirgi ko'rinishda uzoq davom etmasligi ta'kidlanadi. Ya'ni fermerlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash ma'lum darajada davom etishi mumkin, biroq hozirgi darajadagi ko'p miqdordagi fermerlarga yordam berish imkoniyati bo'lish yoki bo'lmasligi noma'lumligicha qolmoqda.

¹⁷ Butanova, D. R. (2023). STATISTICAL ANALYSIS OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN KHOREZM REGION. In *Фундаментальная и прикладная наука* (pp. 38-41).

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, qishloq xo'jaligi doirasidagi siyosatning kelajakdagi yo'nalishlari qanday bo'lishidan qat'iy nazar tijorat maqsadlari va bosimlari fermerlik bilan shug'ullanishni ta'minlashga xizmat qilishi lozim. Fermerlarning o'zgaruvchan bozor va ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosat o'zgarishlariga javob berish qobiliyati daromad maqsadlariga erishishiga bog'liq bo'ladi. Fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash masalasi uzoq davrdan buyon muammoli masalalardan bo'lib kelmoqda. Xususan, AQSH misolida oilaviy fermer xo'jaliklarini rivojlantirish bo'yicha Marti Stranj tomonidan o'ttiz yil oldin yozilgan takliflar bugungi siyosatga mos tushmoqda.

Oilaviy fermerlikka xos ijtimoiy qadriyatlarni ustun bo'lishini ta'minlash uchun zarur siyosatni ishlab chiqishda barcha sohalarda izchillikni ta'minlash masalalariga e'tibor qaratilmoqda. Oddiy qilib aytganda siyosatning maqsadi quyidagilarni ta'minlashga qaratilgan:

- Fermerlik faoliyati bilan shug'ullanishni rag'batlantirish;
- Ularni ma'lum chegaralar doirasida raqobat kurashidan himoya qilish;
- Fermer xo'jaliklari o'rtasidagi tengsizliklarni bartaraf etish uchun kam daromadga ega bo'lgan xo'jaliklarni qo'llab-quvvatlash;
- Kelajakdagi umumiy faravonlikka erishish uchun texnologiya va yerdan foydalanish bo'yicha qarorlarni qo'llab – quvvatlash.

Shuningdek, oilaviy fermer xo'jaliklari muvaffaqiyatining kaliti sifatida fermer yoki xo'jaligi a'zosi mehnatidan foydalanish ekanligi ta'kidlanadi.

Bugungi galoballashuvning yuqori darajasiga yetayotgan bir sharoitda qishloq xo'jaligini rivojlantirish va fermerlik harakatini qo'llab-quvvatlashda nafaqat ichki omillar balki tashqi omillarni ham hisobga olish, ular ta'sirini miqdoriy baholash masalalariga alohida e'tibor qaratish talab qilinadi. Budan tashqari jahon bozorida barqarorlikni ta'minlash, turli tabiiy va iqlim o'zgarishlari ta'sirini kamaytirishda davlatlarning o'zaro kelishuv asosidagi harakatlarini ta'minlash muhim hisoblanadi¹⁸.

Bu kabi sharoitda miqdoriy baholash masalalarini echishda Aglink-Cosimo modelidan keng foydalanilib kelinmoqda. Mazkur model Aglink va Cosimo mintaqaviy tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Aglink 15 modulni o'z ichiga oladi, ya'ni o'nta Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (OECD)ga a'zo davlatlar (Avstraliya, Kanada, Evropa Ittifoqi, Shvetsariya, Norvegiya, Yaponiya, Koreya, Meksika, Yangi Zelandiya, Buyuk Britaniya, AQSH) va to'rtta mazkur tashkilotga a'zo bo'lmagan davlatlar (Agrentina, Braziliya, Xitoy va Rossiya).

¹⁸ Butanova D. R. Mintaqada qishloq xo'jaligi rivojlanish tendesiyalarini ekonometrik modellashtirish. Monografiya - U. : «Khwarezm publication », 2024, 132 bet

Cosimo qismi 32 ta moduldan tashkil topgan bo‘lib, to‘rtta OECD davlati (Chili, Kolumbiya, Isroil va Turkiya), 17 ta boshqa davlatlar va 11 ta mintaqaviy birliklardan tashkil topadi. Mazkur model 90 dan ortiq mahsulotlar va 39 ta jahon bozoridagi kliring narxlarni o‘z ichiga oladi.

Mazkur modeldagi har bir davlat mazkur bozorda impot va eksport operatsiyalarini amalga oshirish mumkin. Bozor har bir mahsulot uchun oldingi ma‘lumotlar asosida jahondagi talab va taklifni hisobga olgan holda shakllantirilgan muvozanatli narx bilan izohlanadi. Ya’ni:

$$0 = NT_{WLD,c,t} - SD_{WLD,c,t}$$

Bu erda: NT – Sof savdo, SD – statistik jihatdan aniqlangan farq, WLD – jahon mintaqasini ifodalash uchun ishlatiladigan sub indeks.

Tenglikdagi qolgan kodlar hisobga olinmagan omillar ta’sirini ifodalaydi. Ushbu omillar FOB va CIF narxlari o‘rtasida konvertatsiyalash uchun ekvivalent transport xarajatlarini o‘z ichiga olishi nazarda tutilgan. Chunki, ushbu xarajatlar mamlakat va tovar xususiyatidan kelib chiqqan holda farq qilishi mumkin.

Statistik farq mamlakatlarning qatnashishi bilan bog‘liq o‘zgarishlar natijasida vujudga keladigan mahsulot miqdoridagi o‘zgarish bo‘lib, kuzatishlar asosida aniqlanadi¹⁹. Jahondagi sof savdo miqdori qatnashuvchi davlatlar sof savdosi yig‘indisi sifatida aniqlanadi.

$$NT_{WLD,c,t} = \sum_r NT_{r,c,t}$$

Go’sht mahsulotlari ya’ni, cho‘chqa va mol, buzoq go’shti uchun Aglink-Cosimo segmentlangan bozor yondashuviga asoslanadi, ya’ni Tinch okeani bozori hamda Atlantika bozori sifatida qaraladi. Mazkur bozorlar odatda alohida faoliyat yuritsada ayrim davlatlar ikkala bozorda ham qatnashishadi. Ikkala bozorda harakat qiladigan davlatlar ulushlari ularning jihatlari asosida belgilanadi.

Ushbu modelda jahon bozoridagi narx to‘g‘ridan-to‘g‘ri, import va eksport narxi sifatida mahalliy valyutada ifodalanadi.

$$IMP_{r,c,t} = XP_{WLD,c,t} * XR_{r,c,t}$$

$$EXP_{r,c,t} = XP_{WLD,c,t} * XR_{r,c,t}$$

Bu erda: IMP- import narxi (milliy valyutada), EXP- eksport narxi (milliy valyutada), XP-jahon bozoridagi narx (AQSH dollarida), XR-milliy valyuta kursi.

¹⁹ Butanova, D. R. (2023). ISSUES OF ASSESSING THE ROLE OF AGRICULTURE IN PROVIDING ECONOMIC GROWTH IN KHOREZM REGION. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 40-43).

Ushbu model jahon bozori kliringidan tashqari, har bir ichki bozor uchun kliring narxni ham hisobga oladi.

Ekinlar hosildorligi esa quyidagi formula asosida aniqlanadi.

$$\log(YLD_{r,c,t}) = \alpha + \beta_1 * \log\left(\frac{PP_{r,c,t-1} + EPY_{r,c,t-1}}{\gamma_c * CPCI_{r,c,t-1} + (1 - \gamma_c) * CPCI_{r,c,t}}\right) + \beta_2 * TRD + \log(R)$$

Bu erda: EPY- ichki siyosatdagi omillar o'zgarishini ifodalaydi (milliy valyutada), CPCI- ishlab chiqaruvchilar narx ideksi (2008=1), γ_c – o'tgan marketing yilidagi ishlab chiqarish tannarxi ulushi.

Davlatlarning bu kabi modellardan foydalanishi nafaqat ularning ichki bozoridagi o'zgarishlarni va omillarni hisobga olish, balki jahon bozoridagi o'zgarishlarni ham hisobga olish imkoniyatini yaratib beradi. Chunki, globallashuvning hozirgi bosqichida jahon bozorida sodir bo'lgan har qanday o'zgarish to'g'ridan – to'g'ri ichki bozorga o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Shu sababli jahon bozoridagi barqarorlikni ta'minlash muhim masallardan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur modelda jahon bozoridagi mahsulot hajmi muvozanatli talab va taklifdan kelib chiqqan holda aniqlanishi barqarorlini ta'minlashga xizmat qiladi.

Mamlakatda qishloq xo'jaligini rivojlantirishda jahon bozoridagi o'zgarishlarni ham hisobga olishda miqdoriy usullardan foydalanishda xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki, bu kabi usullarni qo'llash ichki bozordagi barqarorlikni ta'minlagani holda mahsulot ishlab chiqaruvchilar daromadlarini kafolatlash hamda ular faoliyatini to'g'ri rejalashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Clark, Gregory. (2002). The Agricultural Revolution and the Industrial Revolution: England, 1500-1912.
2. Kapur, Radhika. (2020). Significance of Agriculture and Food Production.
3. Dimitri, Carolyn & Efland, Anne & Conklin, Neilson. (2005). The 20th Century Transformation of U. S. Agriculture and Farm Policy. United States Department of Agriculture, Economic Research Service, Economic Information Bulletin.

4. Butanova D. R. Qishloq xo‘jaligi rivojlanish tendesiyalarini ekonometrik modellashtirish (Xorazm viloyati misolida). Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) diss. Avtoreferati. – U. : 2023- 29 bet

5. Butanova D. R. Mintaqada qishloq xo‘jaligi rivojlanish tendesiyalarini ekonometrik modellashtirish. Monografiya - U. : «Khwarezm publication », 2024, 132 bet

Jurnallardagi maqolalarga havolalar

6. Butanova, D. (2024). Mintaqa iqtisodiyotida agrar soha samaradorligini oshirishning ahamiyati.

7. Butanova, D. R. (2023). ISSUES OF ASSESSING THE ROLE OF AGRICULTURE IN PROVIDING ECONOMIC GROWTH IN KHOREZM REGION. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЩЕСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ (pp. 40-43).

8. Butanova, D. R. (2023). STATISTICAL ANALYSIS OF AGRICULTURE DEVELOPMENT IN KHOREZM REGION. In Фундаментальная и прикладная наука (pp. 38-41).

9. Хусайнов, Ш. М. (2023, June). АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 104-109).

10. Madaminovich, K. S. , Ibragimovich, A. I. , & Qurol o‘g‘li, I. B. (2023). Automated Systems in Accounting. *Eurasian Scientific Herald*, 20, 38-41.